

МЕТОДЫ СБОРА И КЛАССИФИКАЦИИ НАЗВАНИЙ ЦВЕТОВ

Матназарова Шахзодбека, Узбекистан, Хорезмская область, Ургенчский
государственный университет, электронная почта:

matnazarov97@inbox.ru, тел: +998 88 505 70 00

Исмаилова Анахон Узбекистан, Хорезмская область,
Ургенчский государственный университет:

тел: +998 99 965 35 65

Аннотация. В данной статье рассмотрены способы сбора и классификации названий цветов, историческое происхождение некоторых названий цветов, образ жизни, история, мировоззрения народов через названия цветов, язык этого народа и некоторые другие особенности, связанные с культурой этого человека были исследованы.

Ключевые слова. Фитоним, дерево, цветок, растение, лексема, семантическое поле.

Фитонимы являются частью языка с многовековой историей. Помимо народного быта, культуры, истории, общественно-политических воззрений, в них сохраняются древние традиции, характерные для языка и истории народа, создавшего их. Термин фитоним (от греч. *phyton* — растение + *onim* — имя) относится к названиям растений. Фитонимы также образуют уникальное семантическое поле в лексике узбекского языка. В это поле входят «фитонимические» архисемные единицы - имена существительные. Лексемы, относящиеся к растениям и деревьям, составляют одно из самых больших семантических полей в лексике узбекского языка. По словам профессора С. Сахобиддинова, в мире насчитывается около 500 000 видов растений, из которых 4 148 видов встречаются в Узбекистане. Они составляют 1023 поколения и 138 семей¹.

Сбор названий растений и деревьев, связанных с ними лексических единиц и всестороннее углубленное изучение могут дать нам ценную информацию. По мнению проф. А. Собирова, поле «Мир растений (фитонимы)» можно разделить на семантические микрополя следующим образом:

1. Морские водоросли.
2. Замбурги.
3. Сорняки.
4. Культурные цветы.
5. Вредные растения.
6. Лекарственные растения.
7. Колосовые растения.
8. Черные посеvy.
9. Овощные культуры.
10. Питательные растения.
11. Технические культуры.
12. Пустынные, горные, горные растения.

¹ Сахобиддинов С. Ёсимликлар систематикаси. –Тошкент: Ёқитувчи, 1966.

13. Лесные растения.
14. Кустарники.
15. Живописные деревья.
16. Фруктовые деревья².

Системное и художественное употребление лексем некоторых названий растений в узбекском языкознании исследовано в кандидатской диссертации Г. Нематовой³.

В нашей статье на основе классификации, данной в монографии А. Собирова, мы выделили фитонимы, активно употребляемые в художественных произведениях и диалектах узбекских писателей. В связи с тем, что в рамках одной статьи невозможно прокомментировать лексем, относящиеся ко всем 16 группам фитонимов, мы выбрали для изучения названия цветов из них исходя из темы.

Причиной активного использования в художественных текстах единиц, принадлежащих к этим группам, является репрезентируемый ими денотат. Ведь денотаты, выражаемые этими именами, занимают важное место в жизни узбекского народа и являются неотъемлемой частью его повседневной жизни. Соответственно, в нашей статье мы решили искать их в художественных и научных текстах, а после их обнаружения и выявления решили разделить на смысловые микрогруппы.

В группу «Названия овощных культур» входит множество единиц, которые в основном являются названиями овощных культур. Выращивание овощных культур, то есть овощеводство, стало самой необходимой отраслью. В Узбекистане также создан научно-исследовательский институт по их изучению.

Овощ — это травянистое растение, которое съедобно и используется в пищу. Известно более 120 культурных видов. В Узбекистане насчитывается 90 видов овощей, принадлежащих 10 семействам. Названия овощей можно разделить на 5 групп в зависимости от их употребления в пищу:

1. Цветочные названия.
2. Корневые имена.
3. Названия лука.
4. Названия фруктовых овощей.
5. Названия съедобных овощей.

В группу названий цветов можно включить следующие существительные:

1. На первом месте названия цветов, характерных для русско-интернационального слоя: канна, кала, олеандр, герань

2. На втором месте названия цветов, принадлежащих к тюркскому слою. Потому что они составляют большинство по численности: бойчечак, топбош.

3. Подразделения, принадлежащие персидско-таджикскому слою, на третьем месте. Среди наблюдаемых нами фитонимов было много персидско-таджикских слов: настарин, гултохороз.

В статье также показано происхождение наблюдаемых фитонимов на основе «Толкового словаря узбекского языка».

² Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. – Тошкент: Маънавият, 2004, 94-б.

³ Нематова Г. Ўзбек тилида ўсимлик номлари лексемалари: тизими ва бадий қўлланилиши.НДА. - Ташкент, 1998.

Необходимость давать названия цветам появилась в последние периоды общественного развития. В этот период стали появляться названия цветов в связи с ростом взаимоотношений между людьми, занимающимися земледельческой культурой, и увеличением разнообразия видов названий цветов.

На сегодняшний день удовлетворительно изучены направления антропонимики, топонимики, гидронимики, этнонимики, частично, космонимики, зоонимики, а также ономастической лексикографии, правописания народных существительных. Однако в узбекском языкознании некоторые виды имен собственных, в том числе имена собственные, представляющие сорта и виды цветов - фитонимы, специально с лингвистической точки зрения не изучались.

В узбекском языкознании имеются названия плодовых деревьев К. Мелиева⁴, колючих растений А. Курбанова⁵, кандидатские диссертации Т. Нуманова по охраняемым условиям⁶, исследования М. Сапарова по охраняемым культурам⁷.

В приведенных работах изучалась в основном апеллятивная лексика, представляющая названия растений, но народные названия растений и цветов в узбекском языке специально не собирались и монографически не изучались.

Названия цветов классифицируются как лингвистические и ботанические единицы по отбору, сорту и типу его выражения и другим природным признакам.

Обычно языковые единицы имеют ступенчатую (иерархическую) связь. Это также относится к апеллятивной лексике и фитонимии, представляющей названия цветов. В языковых единицах, связанных иерархическими отношениями, единица, представляющая более широкое понятие и значение, содержит единицу, представляющую более узкое понятие и значение, с которой чаще всего вид-род (гипо-гипероним), целое-целое входит в лак (партонимия). связи.

Каждая апеллятивная лексема внутри парадигмы имеет гипонимическую позицию, в свою очередь, каждый гипоним может объединять ряд лексем, в частности, названия видов и разновидностей - фитонимов, и становится гиперонимом по отношению к другим внутри объединенной группы.

Однолетники также различаются по своим характеристикам роста. Примерами этого являются ампельные (настурция), стелющиеся (душистый горошек, ипомея) и прямостоячие растения (дельфиниум, люпин, кунжут) и другие. Многие однолетники превосходят другие группы цветковых растений формой цветка, разнообразием окраски и особенно продолжительностью цветения. Цветы многих однолетних растений, таких как виноград и душистый табак, очень ароматны. Некоторые из них имеют ароматные листья — герань, полынь и др.

Однолетники широко используются для оформления клумб, клумб, клумб, а также для озеленения веранд, подоконников, настенных полок. Их также используют в качестве

⁴ Мелиев К. Туркий тилларда мевали дарахт номлари ва улар асосида ясалган лексик бирликлар // Ўрта Осиё ва Қозоғистон туркий тиллари лексикасидан тадқиқотлар. – Тошкент: Фан, 1990. – Б. 100-175.

⁵ Курбанов А. Термины зерновых культур и зерного хозяйства узбекского языка: Автореф. дис... канд. филол. наук. – Ташкент, 1975. – 24 с.

⁶ Нугмонов Т. Термины бахчеводства в узбекском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1971. – 22 с.

⁷ Сапарова М. Туркий тилларда полиз экинлари номлари // Ўрта Осиё ва Қозоғистон туркий тиллари лексикасидан тадқиқотлар. – Тошкент: Фан, 1990. – Б. 176-250.

живых изгородей для цветения ранней весной или осенью. Большинство из них делают хороший режущий материал. Все однолетники в основном размножаются семенами, но некоторые можно размножать и черенкованием (петунии, душистый горошек, шалфей и др. Многие однолетники можно высаживать прямо в открытый грунт, что в определенной степени снижает затраты на производство цветов по сравнению с выращиванием с рассадой. Применяется для черенкования однолетников, выращиваемых в открытом грунте, устройства клумб (вдоль шоссе, улиц, парков, аллей), несложных клумб и др. В средней полосе аллиссум, василек, ацроклиниум, гипсофиллум, годеция, душистый горошек. Можно высаживать, дельфиниум, диморфотекус, иберис, календулу, кореопсис, кларкию, космею, кохию, люпин, настурцию, гульбеор, резеду, хризантему, ашхольсию и другие однолетники. Их проводят в разное время, чтобы растения были готовы к цветению в начале дачного сезона. Бегонии вечноцветущие, гвоздики Шабо, вербены, лобелии, петунии кукольной, киновари приморской и др. имеют длительный период (от 130 до 180 дней) от посадки до цветения. Соответственно, сажать их следует в январе или феврале. Для этого в хозяйстве необходимо иметь теплицы. От посадки до цветения таких однолетников, как энотера, агератум, леукой, львиная пасть, золотой петушок, флокс летний, духобагул, петуния, хризантема проходит 100-120 дней. Соответственно, сажать их следует в марте. У годеции, дельфиниума, календулы, космеи, люпина, резеды, бархатцев, кларкии, линарии и др. этот период длится до 70 дней, поэтому сажать их следует в марте-апреле.

Духобагуль, бальзамин, бегония, сальвия, ипомея, настурции очень теплолюбивы и не переносят даже небольшого холода. Адонис, шафран, алиссум, антиринум, годеция, гвоздика, дельфиниум, душистый горошек, календула, леукой, резеда, наоборот, устойчивы к холоду.

Агератум, долгоцветка по своим биологическим признакам является многолетним растением, но используется как однолетник.

Алиссум, каменик, бурачок — однолетнее растение семейства Хохлатые. Его привозят из Средиземного моря и Центральной Европы.

Гулижавхар (бархатек), однолетнее растение, относящееся к семейству бархатцев. Привезен из Центральной Америки.

Лобелия по биологической природе является многолетним растением, но в декоративном садоводстве ее размножают как однолетник.

Виноградная лоза — многолетнее растение, используемое как однолетнее растение в ландшафтном садоводстве. Принадлежит семье Резеда. Привезен из Северной Африки и Южной Европы.

Шалфей, шалфей (маврак) — многолетнее растение по своим биологическим признакам, но используется и как однолетник, полукустарник. Привезен из Южной Америки.

Аксиратес по своим биологическим характеристикам является многолетним растением, используемым как ковровое растение в ландшафтном озеленении. Относится к семейству амарантовых. Привезен из Южной Америки.

Мезембриантеум или полуденник по своим биологическим характеристикам является многолетним растением. Принадлежит семье Айз. Привезен из Африки. Высота растения невысокая, растет куртиной, со стеблем. Листья гладкие, округло-яйцевидные, пятнисто-желтые.

Очиток, ачиток — многолетнее растение, относится к семейству седумовых. Очиток голубой - зимует в открытом грунте, очиток пестрый - в открытом грунте не зимует. Они широко используются в цветоводстве. Фуксия золотистая – многолетнее растение, относящееся к семейству красностебельных благодаря своим биологическим особенностям. Привезен из Южной и Центральной Америки. Бессмертник, Олмасот – многолетнее растение, но его высаживают как однолетник. Гвоздика гренадин биологически многолетнее растение, но в декоративном садоводстве используется как двулетнее растение. Относится к группе голландских гвоздик. Гвоздика турецкая, гульпопук – многолетнее растение, по своим биологическим признакам относящееся к семейству гвоздичных, но в декоративном садоводстве используется как двулетнее растение. Привезен из Южной Европы. Высота кустов 35-50 см. достигает до, набор листьев формируется в год посадки.

Колокольчик используется как многолетнее растение благодаря своим биологическим свойствам. Относится к семейству колокольчиковых. Привезен из Южной Европы и Азии.

Мальва, (цветок) – многолетнее растение, принадлежащее к семейству цветковых, выращиваемое как двулетнее растение. Его привозят из стран Средиземноморья и Азии.

Маргаритка по своим биологическим признакам является многолетним растением, а в садоводстве используется как двулетник.

Многие цветы по всему миру названы в честь Самарканда. Розово-оранжевый цветок из семейства лилейных называется «Шелковый Самарканд». по мнению специалистов, такие цветы украшают любой сад. это имя было зарегистрировано в 1995 году компанией Billingslea. В ботаническом саду Вашингтона можно найти орхидею под названием «Самаркандская».

В 2009 году зарегистрирован новый вид бородатой розы под названием «Самарканд йоли». Эти лимонно-желтые цветы были выведены австралийским селекционером Барри Блайтом.

Крупная красная садовая роза «Самарканд», выращенная в Эквадоре, не увядает в течение 12 дней после срезки. Встречаются в природе и такие цветы, как «Самаркандский намагаги» и «Самаркандский бозночи». Когда вы нарисуете цветок стрелиции, вы будете уверены, что он похож на птицу. По этой причине ее даже называют «райской птицей». Родом из Южной Африки, эти цветы считаются комнатными цветами или срезанной экзотикой. Считается вечнозеленым кустарником, это один из самых распространенных цветов в Колумбии и Венесуэле. Встречается также в странах Центральной и Южной Америки. Некоторые почему-то считают этот цветок обычным сорняком.

Цветок канна – единственный представитель семейства каннали, насчитывающего около 50 видов. Одной из его прекрасных черт является гармония разных цветов. В основном встречается в Центральной и Южной Америке. Название цветка гортензии происходит от имени принцессы Гортензии, сестры римского принца Карла-Генриха Нассау-Цигена. Насчитывает около 600 видов. Цветет в июле-августе. В Японии его еще называют Адзиса. Цветок каллы также называют «акканот». Цветок, произрастающий в устойчивых к холоду водно-болотных угодьях. Цветоводы выращивают его разнообразие.

Цветок дицентра также известен под названием «Разбитое сердце». С этим цветком связаны различные легенды. Везде этот цветок имеет особое символическое значение. Например, он известен как Цветок Сердца у немцев, Сердце Дженнет у французов и

Кровавое Сердце у британцев. Причиной таких названий этого цветка является его форма. Когда вы посмотрите на него, вы увидите форму сердца, разделенного надвое.

Цветок гиацинт получил свое название от имени красивого греческого мальчика, который очень любил бога Аполлона. В то же время этого юношу любил и другой греческий бог Зефир. Но Гиацинтис не ответил ему. В ярости Зефир бросил что-то ему в голову. По легенде, этот цветок вырос из крови убитого Гиацинта. Название цветок дендробиум происходит от греческих слов «дендро-дерево» и «био-жизнь». Дендробиум полностью означает «древесный обитатель». Эти цветы принадлежат к семейству орхидей и охраняются Международной конвенцией.

Принципы нормирования, сравнения и описания названий цветов являются ведущими в наименовании сортов и разновидностей, морфологическим, химическим и относительным признакам, таким как их окраска, форма, величина, внешний вид, лекарственное значение, рост, ареал возделывания, название растения. создатели, сезонные характеристики.- характеристики учитываются. В основе фитонимов лежат турецкие, в том числе узбекские и арабские, персидско-таджикские слова, содержащиеся в словаре языка.

В самом деле, когда на определенной территории начинают расти разные сорта цветов, становится объективно само собой разумеющимся отличить их друг от друга. В такое время простым словам в названии цветов предшествуют разные идентифицирующие составные, разные слова, и начинают вычитывать и отделять их друг от друга. Номинация названий цветов не спонтанна, а происходит сознательно через лексемы, обозначающие термины вещей, предметов и событий в предметном мире (золотая вершина, аравакаш, ошрайхан, победа) или вследствие взаимного сопоставления и аналогии их различных характеристик. При этом субъект (человек), называющий цветы, обращает особое внимание на внешнее строение, размер, окраску и форму производных в предмете (названия цветов). Лексические единицы (названия), наглядно поясняющие специфические особенности видов названий цветов, их выделяющиеся и заметные моменты, индивидуализируют название цветов, и со временем эти слова становятся настоящими названиями цветов.

Создается впечатление, что в появлении названий цветов на первый план вышел внешний смысл. Так, некоторые названия цветов были названы в результате уподоблений и сравнений.

В узбекском языке очень много красочных названий названий цветов, в основе их наименования лежат разные идеи и понятия, ономазиологические и различные другие приемы. Тематически их можно сгруппировать следующим образом.

Анализ названий цветов показывает, что в языках региона цветочные типы состоят из корневых и искусственных названий, и очень мало из них образованы от корневых слов.

Среди вымышленных имен наиболее распространены имена, созданные синтаксическим методом. Названия цветов составляют в основном морфологическим методом. Вышеупомянутые суффиксы добавляются к стеблю, чтобы сформировать названия цветов. Один из этих аффиксов -i является универсальным дополнением и принимает участие в образовании названий цветов. Но среди собранного материала названия цветов, образованные этим аффиксом, составляют большинство названий цветов.

Наиболее продуктивным способом образования названий цветов является синтаксический способ. Это ведущий метод по следующей причине. Из-за ограниченной экспрессивной «силы» названий, состоящих из корневых слов, в объяснении наиболее

характерных признаков вновь появившихся сортов цветов, увеличился вес названий, возникших синтаксическим путем, в языках региона.

Среди видов компонентов, входящих в состав названий цветов, составленных синтаксическим методом, основное место занимают те, которые образованы в формах существительное+существительное и прилагательное+существительное. Причина этого в том, что цветы названы в честь их цвета и внешнего вида. Они, в свою очередь, легли в основу ведущей формы цветочных названий, образованных от соединений в отношениях детерминативно-определенных и референтно-рефлективных.

Способы называния цветов также уникальны. Если в выражении названий цветов одно из ведущих мест занимает название по цвету и форме, то в некоторых названиях ведущее место занимает именование по употреблению его в кулинарии.

Общность в наименовании всех видов цветочных названий чаще встречается в наименовании их по цвету и цвету. Также в сортах цветов распространены названия, связанные с ономастикой.

Использованная литература

1. Саҳобиддинов С. Ўсимликлар систематикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1966.
2. Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. – Тошкент: Маънавият, 2004, 94-б.
3. Нейматова Г. Ўзбек тилида ўсимлик номлари лексемалари: тизими ва бадий кўлланилиши. НДА. – Ташкент, 1998.
4. Мелиев К. Туркий тилларда мевали дарахт номлари ва улар асосида ясалган лексик бирликлар // Ўрта Осиё ва Қозоғистон туркий тиллари лексикасидан тадқиқотлар. – Тошкент: Фан, 1990. – Б. 100-175.
5. Курбонов А. Термины зерновых культур и зерного хозяйства узбекского языка: Автореф. дис... канд. филол. наук. – Ташкент, 1975. – 24 с.
6. Нугмонов Т. Термины бахчеводства в узбекском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1971. – 22 с.
7. Сапарова М. Туркий тилларда полиз экинлари номлари // Ўрта Осиё ва Қозоғистон туркий тиллари лексикасидан тадқиқотлар. – Тошкент: Фан, 1990. – Б. 176-250.
8. Сафарова Р. Гипонимия в узбекском языке: Автореф. дис... канд. филол. наук. – Ташкент, 1990.